

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

Regressividade nos tributos municipais em Ribeirão Preto/SP

Regressivity In municipal taxes in Ribeirão Preto, SP

DOI: 10.5281/zenodo.15693080

Recebido: 14/05/2025 | Aceito: 10/06/2025 | Publicado on-line: 18/06/2025

Nathan Gomes Pereira do Nascimento¹

<https://orcid.org/0000-0003-4861-1532>

<http://lattes.cnpq.br/3419376667952699>

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", SP, Brasil

E-mail: nathan.nascimento@unesp.br

Resumo

Este trabalho analisou a tributação municipal e a regressividade no Município de Ribeirão Preto, investigando se a estrutura de cobrança dos impostos municipais mitiga a regressividade tributária. O estudo abordou o conceito de regressividade, a competência tributária dos municípios, e as alíquotas e benefícios fiscais dos impostos municipais. Utilizando pesquisa qualitativa e documental, com análise de conteúdo e descritiva, constatou-se que o IPTU aplica o princípio da progressividade de forma limitada, sem seletividade, enquanto ITBI e ISS ignoram ambos os princípios. Os benefícios fiscais, embora satisfatórios para moradias populares vinculadas a programas habitacionais, são insuficientes para reduzir a regressividade, não atendendo a demandas socioeconômicas mais amplas. Concluiu-se que a atuação fiscal do município é tímida e ineficaz, agravando a desigualdade socioeconômica. O estudo destacou deficiências e potencialidades das políticas fiscais municipais, visando embasar políticas públicas mais justas.

Palavras-chave: Regressividade tributária; Tributação municipal; Progressividade tributária; Seletividade tributária; Benefícios fiscais.

Abstract

This study analyzed municipal taxation and regressivity in the Municipality of Ribeirão Preto, investigating whether the structure of municipal tax collection mitigates tax regressivity. The research addressed the concept of regressivity, the tax authority of municipalities, and the tax rates and fiscal benefits of municipal taxes. Using qualitative and documentary research with content and descriptive analysis, it was found that the property tax (IPTU) applies the principle of progressivity in a limited way, without selectivity, while the transfer tax (ITBI) and service tax (ISS) do not apply either principle. Although fiscal benefits are satisfactory for popular housing tied to housing programs, they are insufficient to reduce regressivity, failing to meet broader socioeconomic demands. The study concluded that the municipality's fiscal efforts are timid and ineffective, exacerbating socioeconomic inequality. It highlighted the

¹ Doutorando em Direito, Mestre em Direito e Bacharel em Direito.

shortcomings and potential of municipal fiscal policies to support the development of fairer public policies.

Keywords: *Tax regressivity; Municipal taxation; Tax progressivity; Tax selectivity; Fiscal benefits.*

1. Introdução

A regressividade tributária é uma distorção que marca a tributação no Brasil. Em razão disso, torna-se de destacada importância a realização de estudos que tenham por objeto a análise de instrumentos de mitigação de tal regressividade, com o intuito de tornar o sistema tributário, como um todo, cada vez mais progressivo.

Embasada nos objetivos fundamentais da República de construir uma sociedade justa, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais, todos previstos no artigo 3º da Constituição Federal de 1988, a progressividade tributária se posiciona como uma diretriz imposta ao legislador e ao gestor público, com vistas à promoção da justiça fiscal. Neste sentido, inclusive, a previsão do parágrafo primeiro do artigo 145, da Carta Constitucional, em que o legislador constituinte estabeleceu a obrigatoriedade de que, sempre que possível, os tributos sejam graduados conforme a capacidade econômica do cidadão-contribuinte.

A seletividade tributária é outro princípio constitucional que se relaciona com a justiça fiscal e com os efeitos regressivos da tributação. Prevista no artigo 153, §3º, da Constituição Federal de 1988, a seletividade permite que a alíquota dos tributos varie conforme a essencialidade dos bens e serviços. Dessa forma, produtos e serviços essenciais são tributados por alíquotas menores, enquanto itens supérfluos são sujeitos a alíquotas mais elevadas. Este mecanismo tem por objetivo promover a justiça fiscal ao reduzir a carga tributária sobre os itens básicos, que têm maior peso no orçamento das famílias de baixa renda, e ao aumentar a carga sobre bens e serviços de luxo, consumidos majoritariamente pelas classes mais abastadas.

Por outro lado, importante destacar a competência tributária dos Municípios, delineada pelo artigo 156 da Constituição Federal de 1988, que atribui aos entes municipais a capacidade de instituir impostos como o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos (ITBI). Estes tributos são essenciais para a autonomia financeira dos Municípios e para a provisão de serviços públicos locais. A forma como esses impostos são estruturados e cobrados pode ter um impacto significativo na distribuição da carga tributária entre os diferentes segmentos da população, sendo, portanto, um ponto focal na discussão sobre justiça fiscal e regressividade tributária.

Neste trabalho, delimitaremos o recorte espacial a Ribeirão Preto, um município no interior do Estado de São Paulo, que se destaca pela economia diversificada e robusta, sendo um importante polo regional com uma população de aproximadamente 700 mil habitantes. A cidade é relevante para o estudo das políticas de tributação municipal na mitigação da regressividade tributária devido ao seu dinamismo econômico e desafios sociais. A análise da estrutura de arrecadação de impostos municipais, como IPTU, ISS e ITBI, é essencial para compreender como essas políticas podem atenuar os efeitos da regressividade tributária, funcionando como instrumentos de promoção da justiça fiscal.

Diante disso, buscaremos responder ao seguinte problema de pesquisa: a cobrança de impostos municipais em Ribeirão Preto é estruturada de forma a aliviar a carga tributária sobre as classes de menor renda?

O presente trabalho tem por objetivo geral investigar se a estrutura de cobrança de impostos municipais em Ribeirão Preto contribui para a mitigação da regressividade da carga tributária. Como objetivos específicos da pesquisa, propomos: i) apresentar o conceito de regressividade tributária e sua ocorrência no Brasil; ii) elucidar a competência tributária dos Municípios; iii) analisar a potencialidade dos impostos municipais como instrumentos de mitigação da regressividade tributária; iv) identificar a estrutura dos impostos municipais cobrados em Ribeirão Preto e analisar suas alíquotas e bases de cálculo; e v) analisar as políticas de concessão de benefícios fiscais adotadas pelo Município de Ribeirão Preto e seu efeito na regressividade tributária.

A pesquisa será de natureza qualitativa, utilizando a legislação do Município de Ribeirão Preto como principal fonte de dados. A coleta de dados será realizada por meio de pesquisa documental, utilizando o Portal Leis Municipais² e enfocando documentos relevantes para os impostos municipais e as políticas fiscais da cidade. Serão selecionados documentos normativos que estejam em vigor, como leis e decretos.

Para a análise dos dados, serão utilizadas as técnicas de análise de conteúdo e análise descritiva. A análise de conteúdo permitirá identificar e categorizar temas ou padrões recorrentes nos documentos, enquanto a análise descritiva fornecerá um resumo das principais características e dados dos documentos analisados. Essas técnicas ajudarão a interpretar a estrutura de cobrança de impostos municipais em Ribeirão Preto e seu potencial de contribuição para a mitigação da regressividade tributária. A abordagem metodológica utilizada será o método indutivo, que permitirá desenvolver conclusões gerais a partir da análise dos documentos específicos, conforme especificado acima.

O estudo de caso será utilizado como estratégia metodológica principal. A escolha de Ribeirão Preto como foco permite uma análise detalhada e contextualizada das práticas tributárias municipais em um cenário específico, possibilitando a compreensão das particularidades e dos efeitos das políticas fiscais locais. Este método facilita a investigação aprofundada de um único caso, permitindo uma exploração detalhada das complexidades e nuances da tributação municipal e sua relação com a regressividade tributária.

2. A regressividade econômica do sistema tributário brasileiro

A regressividade tributária econômica é um fenômeno que resulta da distribuição desigual da carga tributária, especialmente quando esta é predominantemente baseada em tributos incidentes sobre o consumo. Esse tipo de tributação tende a onerar proporcionalmente mais as classes de menor renda, pois não leva em consideração a capacidade econômica do contribuinte. Conforme elucidamos em estudo anterior, a forte concentração da tributação brasileira em tributos sobre o consumo, em detrimento daqueles sobre a renda e o patrimônio, contrasta com as práticas adotadas em países desenvolvidos. Isso resulta em uma regressividade, onde aqueles com menor disponibilidade financeira acabam suportando um peso tributário maior (Nascimento, 2023).

A essência da regressividade tributária reside na incapacidade dos tributos sobre o consumo de aferir a capacidade contributiva do indivíduo. Destacamos anteriormente que esses tributos não consideram condições subjetivas e, por isso, não medem a real capacidade de contribuição do consumidor (Nascimento, 2023).

² Disponibilizado gratuitamente pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, por meio do link <https://leismunicipais.com.br/prefeitura/sp/ribeirao-preto>.

Assim, ao incidir igualmente sobre todos os consumidores, independentemente de sua renda, essas exações tornam-se particularmente onerosas para os de menor renda.

Dessa forma, quanto menor a renda de um indivíduo, maior será o sacrifício financeiro para custear esses tributos. Murphy e Nagel (2005) elucidam que indivíduos com maior renda podem se desfazer de uma quantia monetária maior sem sofrer uma perda significativa de bem-estar, em contraste com aqueles de menor renda, para os quais a carga tributária representa um sacrifício mais significativo. Esse princípio, conhecido como igualdade de sacrifícios, foi defendido por John Stuart Mill e ajuda a explicar a desigualdade gerada pela regressividade tributária. Assim, os tributos sobre o consumo, ao não diferenciarem entre as diversas capacidades econômicas dos contribuintes, reforçam a carga desproporcionalmente alta sobre os mais pobres.

Andrade e D'Araújo (2021), por sua vez, explicam que a regressividade ocorre devido à tributação sobre o consumo como principal base econômica de incidência, desconsiderando as diferentes capacidades de suportar tal encargo. Dois indivíduos com diferentes níveis de renda que adquirem o mesmo produto enfrentarão a mesma carga tributária, mas o impacto será mais severo para aquele com menor renda disponível. Essa desigualdade é exacerbada quando se observa que, para famílias mais pobres, a unidade monetária despendida tem um valor marginal superior em comparação às famílias mais ricas (Andrade; D'Araújo, 2021).

O sistema tributário brasileiro é caracterizado por uma complexa estrutura de tributos que incidem sobre diversas bases econômicas, como renda, consumo e patrimônio. A carga tributária brasileira, embora frequentemente considerada elevada pelo cidadão comum, encontra-se próxima da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Entretanto, é crucial observar que o problema central não reside na magnitude da carga tributária, mas sim na sua distribuição desigual entre as diferentes bases econômicas (Medeiros, 2022).

A regressividade do sistema tributário brasileiro se manifesta de maneira acentuada devido à concentração da carga tributária em tributos sobre o consumo, em detrimento dos tributos sobre a renda e o patrimônio. Em 2022, os tributos sobre o consumo representaram 39,87% da arrecadação total, enquanto os tributos sobre a renda e os lucros corresponderam a apenas 27,23% (Nascimento, 2023). Essa distribuição desigual resulta em uma maior carga tributária proporcional sobre os indivíduos de menor renda, perpetuando desigualdades socioeconômicas.

Os impactos socioeconômicos dessa estrutura tributária são profundos. A tributação sobre o consumo, que é essencialmente regressiva, impõe sacrifícios maiores às famílias de baixa renda, que destinam uma proporção mais significativa de seu orçamento aos tributos. Essa situação é agravada pela baixa progressividade dos tributos sobre a renda e o patrimônio, que deveriam atuar como mecanismos de redistribuição (Nascimento, 2023). Assim, a tributação brasileira acaba por reforçar a concentração de renda e agravar as desigualdades existentes no país.

A concentração da carga tributária em tributos sobre o consumo é justificada, em parte, pela maior eficiência administrativa e menores índices de evasão fiscal associados a esses tributos. No entanto, não se pode negligenciar que essa abordagem resulta em uma estrutura regressiva, prejudicando as famílias de menor renda. Em contraste, os tributos sobre a renda e o patrimônio, que possuem potencial redistributivo, são subutilizados no Brasil, contribuindo pouco para compensar a regressividade da tributação sobre o consumo (Nascimento, 2023).

Essa estrutura tributária regressiva tem consequências diretas sobre o exercício da cidadania e a justiça social. A elevada carga tributária sobre o consumo reduz a capacidade de consumo das famílias de baixa renda, limitando seu acesso a

bens e serviços essenciais. Ademais, a baixa progressividade dos tributos sobre a renda e o patrimônio impede a redistribuição efetiva da riqueza, perpetuando a concentração de renda em um dos países mais desiguais do mundo (Orair; Gobetti, 2018).

Em última análise, a manutenção dessa estrutura regressiva reflete escolhas políticas que favorecem as elites econômicas e minimizam a percepção de sacrifício financeiro entre a população. Os tributos indiretos, embutidos nos preços de bens e serviços, não geram a mesma sensação de incômodo financeiro que os tributos diretos, tornando-os mais palatáveis do ponto de vista político-eleitoral (D'Araújo, 2021). No entanto, essa abordagem compromete a equidade e a justiça fiscal, exacerbando as desigualdades socioeconômicas no Brasil.

3. As possibilidades de mitigação da regressividade tributária econômica no exercício da competência tributária municipal

A competência tributária dos Municípios no Brasil está definida na Constituição Federal, que lhes concede a autonomia para instituir e arrecadar tributos próprios, dentro dos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Nos termos do artigo 156 da Constituição Federal, os impostos de competência municipal são o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)³.

Os entes federativos têm a capacidade para exercer sua competência tributária de modo a mitigar a regressividade econômica prevalente no sistema tributário brasileiro. Para alcançar esse objetivo, podem adotar a aplicação dos princípios da progressividade e da seletividade, além de implementar políticas distributivas por meio da concessão de benefícios fiscais, entre outros instrumentos⁴.

A progressividade permite que a carga tributária seja ajustada de acordo com a capacidade contributiva dos cidadãos, aplicando alíquotas maiores aos contribuintes com maior poder econômico. O princípio da progressividade é consagrado no artigo 145, §1º da Constituição, que determina que os tributos devem ser graduados de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes. Em outras palavras, quanto maior a capacidade contributiva do indivíduo ou da empresa, maior deve ser a alíquota aplicada, promovendo uma distribuição mais justa da carga tributária.

A seletividade, por sua vez, possibilita a diferenciação das alíquotas tributárias conforme a essencialidade dos bens e serviços, protegendo o consumo de itens básicos e onerando mais os produtos supérfluos. Bens considerados essenciais, como alimentos e medicamentos, devem ser tributados a alíquotas menores, enquanto bens supérfluos, como produtos de luxo, são tributados a alíquotas mais elevadas. Essa diferenciação busca proteger o poder de compra das camadas mais pobres da população, reduzindo o impacto da tributação sobre itens básicos e aumentando-o sobre itens menos essenciais.

No âmbito dos Municípios, sem prejuízo da progressividade extrafiscal prevista no artigo 182, §4º, inciso II⁵, a Constituição Federal de 1988 prevê a possibilidade de fixação de alíquotas progressivas do IPTU, em razão do valor do imóvel (CF/88, artigo 156, §1º, inciso I). Esse princípio implica que imóveis de maior valor são tributados a

³ Este estudo analisa a estrutura do sistema tributário do Município de Ribeirão Preto vigente em dezembro de 2024, não esmiuçando o regime de transição estabelecido pela Emenda Constitucional nº 132/2023, que determina a gradativa redução do ISS até sua extinção completa em 2033, em razão da instituição do imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios (IBS).

⁴ Por exemplo, por meio do “cashback” tributário, previsto na Reforma Tributária brasileira, instrumentalizada na Emenda Constitucional nº 132/2023.

⁵ Trata-se de instrumento previsto na Constituição Federal de 1988 para induzir o proprietário a dar função social à sua propriedade, por meio da instituição do IPTU progressivo no tempo pelo Município competente.

alíquotas mais elevadas, enquanto imóveis de menor valor são tributados a alíquotas menores. A lógica subjacente é que os proprietários de imóveis mais valiosos possuem maior capacidade contributiva e, portanto, devem contribuir proporcionalmente mais para a arrecadação municipal. Dessa forma, a progressividade busca assegurar uma distribuição mais justa da carga tributária, ajustando o valor do imposto à capacidade econômica dos contribuintes. Esse mecanismo é essencial para que a tributação reflita de maneira equitativa a realidade socioeconômica dos diversos proprietários de imóveis urbanos.

Além disso, no inciso II do mesmo dispositivo (CF/88, artigo 156, §1º), a Constituição Federal de 1988 permite aos Municípios que definam a alíquota do IPTU a partir do critério da seletividade. Com base neste dispositivo, as alíquotas do IPTU podem ser graduadas considerando a localização e o uso do imóvel, de modo que imóveis situados em áreas urbanas mais valorizadas, como regiões centrais ou bairros com infraestrutura e serviços públicos de alta qualidade, possam ser tributados a alíquotas mais elevadas. Por outro lado, imóveis localizados em áreas periféricas ou menos desenvolvidas podem ser tributados a alíquotas menores. Outrossim, o uso do imóvel também influencia a alíquota aplicada, de modo que imóveis residenciais podem ter uma tributação diferente de imóveis comerciais ou industriais. Essa abordagem seletiva visa ajustar a tributação de acordo com o potencial de valorização e uso do imóvel, permitindo a distribuição mais equitativa da carga tributária entre as diferentes classes de capacidade econômica de proprietários de imóveis urbanos.

Em relação ao ITBI, vislumbra-se uma celeuma doutrinária e jurisprudencial em relação à possibilidade de instituição de alíquotas progressivas em razão do valor do negócio jurídico celebrado. O Supremo Tribunal Federal, assumindo interpretação restritiva quanto à inexistência de autorização expressa da Constituição Federal de 1988, possuía entendimento consolidado pela inconstitucionalidade da aplicação do princípio da progressividade na cobrança do ITBI. Inclusive, o Pretório Excelso chegou a editar a Súmula nº 656, neste sentido, que prevê, *ipsis litteris*: “é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis - ITBI com base no valor venal do imóvel” (Brasil, 2003).

Contudo, após o julgamento do RE 562.045/RS, em 2013, em que a Corte Suprema entendeu, com repercussão geral reconhecida, pela constitucionalidade da lei gaúcha que fixava alíquotas progressivas para o imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCMD), reabriu-se o debate quanto à possibilidade de aplicação do princípio da progressividade aos impostos reais, tanto o próprio ITCMD, de competência estadual, quanto o ITBI. Nesta decisão, o STF entendeu que a aplicação de alíquotas progressivas ao ITCMD estaria autorizada pela previsão do princípio da capacidade contributiva no artigo 145, §1º, da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 2013), segundo o qual “sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte” (Brasil, 1988).

Em que pese a inclinação do STF para a possibilidade de instituição de alíquotas progressivas aos impostos reais mencionados, a questão não se encontra pacificada, de modo que continua vigente o texto da Súmula nº 656 do STF. Por esta razão, neste estudo não consideraremos a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da seletividade (em relação a outros aspectos do imóvel, como sua destinação ou sua localização) como um instrumento disponível aos Municípios para mitigação da regressividade tributária econômica.

Já no que tange ao ISS, não há previsão específica no artigo 156 da Constituição Federal de 1988 para sua instituição em observância aos princípios da progressividade e da seletividade tributária. Contudo, considerando os limites mínimo

(2%) e máximo (5%), previstos na Lei Complementar nº 116/2003, para fixação da alíquota do ISS, é possível vislumbrar o estabelecimento de sua cobrança em determinado Município a partir dos referidos princípios tributários. De maneira exemplificativa, no primeiro caso, seria possível a instituição de alíquotas progressivas a partir do número de profissionais ou do faturamento de sociedades empresariais, enquanto, no segundo caso, seria possível a instituição de alíquotas diferenciadas a partir da natureza do serviço prestado.

Por fim, compete-nos destacar como a concessão de benefícios fiscais pode ser utilizada pelos Municípios como um instrumento para reduzir a regressividade tributária. Em decorrência da sua competência tributária, aos Municípios é autorizada a concessão de isenções ou reduções de alíquotas do IPTU, do ITBI e do ISS para setores estratégicos ou grupos vulneráveis, aliviando a carga tributária sobre os contribuintes de menor renda ou favorecendo determinados setores. Dessa forma, ao reduzir a carga tributária sobre aqueles com menor capacidade contributiva, os benefícios fiscais podem ser utilizados de modo a mitigar os efeitos regressivos de um sistema que, de outra forma, poderia ser mais oneroso para as camadas mais pobres da população.

4. ANÁLISE DA COBRANÇA DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

No presente capítulo serão expostos os resultados da pesquisa empírica realizada, para que, ao final, sejam analisados em cotejo com o referencial teórico construído nas linhas anteriores.

A pesquisa documental se deu por meio de busca simplificada no Portal Leis Municipais, em que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto disponibiliza gratuitamente o acesso ao acervo online dos seus atos normativos legais e infralegais. Para tanto, foram pesquisados os termos “imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana”, “IPTU”, “imposto sobre a transmissão de bens imóveis”, “imposto sobre a transmissão intervivos de bens imóveis”, “ITBI”, “imposto sobre serviços”, “imposto sobre serviços de qualquer natureza”, “ISSQN” e “ISS”. Nesta pesquisa, foram selecionadas somente as leis que contêm disposições vigentes⁶ sobre a estrutura dos impostos municipais ou sobre a concessão de benefícios fiscais por fatores socioeconômicos⁷, com o fito de investigar se o Município de Ribeirão Preto explora os instrumentos disponibilizados pelo ordenamento jurídico para contribuir com a mitigação da regressividade da carga tributária brasileira.

Em relação ao IPTU, a busca realizada retornou 313 (trezentos e treze) atos encontrados, sendo selecionadas cinco leis, quais sejam: Lei nº 2.415/1970 (Código Tributário Municipal CTM), Lei Complementar nº 420/1995, Lei nº 12.032/2009, Lei Complementar nº 2.927/2018, e Lei Complementar nº 3.212/2023. Em relação ao ITBI, a busca realizada retornou 68 (sessenta e oito) atos encontrados, sendo selecionadas quatro leis, quais sejam: Lei nº 5.430/1989, Lei nº 12.032/2009, Lei Complementar nº 2.927/2018 e Lei Complementar nº 3.212/2023. Em relação ao ISS, a busca realizada retornou 231 (duzentos e trinta e um) atos encontrados, sendo selecionadas três leis,

⁶ Cumpre ressaltar que não foram analisadas as leis que, mesmo vigentes, foram objeto de publicação de Decreto por parte do Prefeito Municipal, determinando o seu não cumprimento pela Administração Pública Direta e Indireta, face à inconstitucionalidade constatada pelo Poder Executivo. A título exemplificativo, ver Lei Complementar nº 2.136, de 20 de dezembro de 2.006, e Decreto nº 6, de 24 de janeiro de 2007.

⁷ Como “fatores socioeconômicos”, consideramos as variáveis que influenciam a condição e o comportamento das pessoas, combinando aspectos sociais e econômicos. Do ponto de vista econômico, incluem renda, emprego, nível de riqueza e acesso a recursos financeiros. Esses critérios influenciam diretamente o poder aquisitivo, o padrão de vida e as oportunidades econômicas disponíveis aos indivíduos e grupos sociais.

quais sejam: Lei nº 2.415/1970 (Código Tributário Municipal), Lei nº 12.032/2009 e Lei Complementar nº 2.927/2018.

4.1 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana

Em primeiro lugar, no que tange à regra matriz de incidência do IPTU no Município de Ribeirão Preto, o Código Tributário Municipal (Lei nº 2.415/1970), alterado pela legislação superveniente⁸, dispõe em seu artigo 158 que este tributo “tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou por acessão física como definido na lei civil, construído ou não, localizado na zona urbana do Município” (Município de Ribeirão Preto, 1970). Nos termos do artigo 160, o “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título” (Município de Ribeirão Preto, 1970).

Quanto à base de cálculo, o artigo 174 dispõe que “a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, observado o disposto na Planta Genérica de Valores – PGV” (Município de Ribeirão Preto, 1970). A alíquota, por sua vez, está prevista nos artigos 178 e 179, que estabelecem o percentual de cálculo nos casos de incidência do imposto sobre a propriedade *predial* urbana e do imposto sobre a propriedade *territorial* urbana, respectivamente.

No primeiro caso, o artigo 178 estabelece a alíquota de 0,6% sobre a base de cálculo. Neste tocante, importante destacar a tímida progressividade instituída pelo Código Tributário Municipal, por meio de descontos em razão do valor venal do imóvel, nos casos de incidência do imposto sobre a propriedade predial urbana. Segundo os incisos I e II do artigo 178, serão concedidos os descontos de “33% (trinta e três por cento) para imóveis com valor venal até R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)” e de “16% (dezesesseis por cento), para imóveis com valor venal superior a R\$ 35.000,01 (trinta e cinco mil reais e um centavo) até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)” (Município de Ribeirão Preto, 1970). Desta forma, vislumbra-se a seguinte progressividade tributária em relação ao IPTU-Predial no Município de Ribeirão Preto:

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA
Valor venal < R\$35.000,00	0,4%
R\$35.000,01 < Valor venal < R\$150.000,00	0,5%
R\$150.000,00 < Valor venal	0,6%

Tabela 1 - Alíquotas progressivas do imposto sobre a propriedade predial urbana do Município de Ribeirão Preto.
Elaborada pelo autor (2024).

Fonte: Município de Ribeirão Preto, 1970.

No segundo caso, por sua vez, o artigo 179 estabelece a alíquota de 2,2% sobre a base de cálculo. Assim como no IPTU-Predial, o Código Tributário Municipal estabelece, no parágrafo único do artigo 179, uma singela progressividade em relação ao IPTU-Territorial, por meio da concessão de desconto na alíquota na razão de “27% (vinte e sete por cento), para imóveis com valor venal até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)” (Município de Ribeirão Preto, 1970). Assim, verificamos a seguinte progressividade tributária em relação ao IPTU-Territorial, no Município de Ribeirão Preto:

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA
Valor venal < R\$25.000,00	1,6%

⁸ Lei Complementar nº 1.279/2001; Lei Complementar nº 1.604/2003; Lei Complementar nº 2.572/2012.

R\$250.000,01 < Valor venal	2,2%
-----------------------------	------

Tabela 2 - Alíquotas progressivas do imposto sobre a propriedade territorial urbana do Município de Ribeirão Preto.

Elaborada pelo autor (2024).

Fonte: Município de Ribeirão Preto, 1970.

Ainda em análise do Código Tributário Municipal, a seção referente ao IPTU estabelece hipóteses de sua isenção no Município de Ribeirão Preto. Dentre as hipóteses listadas neste diploma normativo, destacamos o artigo 183-A, inciso I, alíneas “f”, “g” e “i”, e o artigo 186 que representam situações de isenção do IPTU em razão de critério socioeconômico:

Art. 183-A São isentos do imposto:

I - os imóveis pertencentes ao patrimônio:

[...]

f) de viúvas, viúvos, aposentados, menores órfãos e pessoas definitivamente incapacitadas para o trabalho, que sejam proprietários de um único imóvel, servindo este como sua residência, ainda que usufrutuários, e que não percebam, juntamente com os demais ocupantes do imóvel, importâncias superiores, em valores fixados por ato do Poder Executivo, mediante declaração formal do preenchimento dos requisitos, sob pena de aplicação do § 1º, do art. 184, sem prejuízo da sanção penal e civil correspondente;

g) aos internados e egressos de leprosários e aos portadores do vírus HIV, que sejam proprietários de prédio único que sirva de sua residência, ainda que usufrutuários, e que não percebam, juntamente com os demais ocupantes do imóvel, importâncias superiores aos valores fixados por ato do Poder Executivo, mediante declaração formal do preenchimento dos requisitos, sob pena de aplicação do § 1º, do art. 184, sem prejuízo da sanção penal e civil correspondente;

[...]

i) concede aos pensionistas ou aposentados e aos integrantes da LOAS isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), estabelecido o mesmo cálculo a que se refere a Lei Complementar nº 54, de 16 de maio de 1991.

[...]

Art. 186 Os proprietários de um único imóvel que lhes sirva de residência, e que estejam amortizando o financiamento do mesmo junto ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) ou que possuam título devidamente registrado do imóvel, com área construída não superior a 60 m² (sessenta metros quadrados) e cujo valor venal não ultrapasse a R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ficam isentos do imposto respectivo.

(Município de Ribeirão Preto, 1970).

Compulsando a legislação selecionada, verificamos a previsão legal de outras hipóteses de concessão de benefícios fiscais em relação ao IPTU e com fundamento em fatores socioeconômicos, todas relacionadas a imóveis adquiridos por meio de programas habitacionais. A Lei Complementar nº 420/1995 estabelece, no *caput* do artigo 1º, isenção do IPTU para imóveis considerados eminentemente populares, com área construída igual ou inferior a 60,00m² (sessenta metros quadrados), desde que:

[...] sejam construídos ou financiados pela Companhia Habitacional de Ribeirão Preto - COHAB - RP, pelo SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL ou por meio de estabelecimento creditícios públicos ou privados bem como aqueles edificadas com recursos dos governos Estadual e Municipal, destinados aos programas habitacionais para a população de nosso Município [...]. (Município de Ribeirão Preto, 1995).

A mesma lei, no parágrafo primeiro do artigo 1º, estipula que somente serão beneficiários desta isenção os mutuários que, na vigência da lei, “estejam amortizando os financiamentos e sejam titulares de apenas um cadastro imobiliário” e “que não possuam mais de um imóvel neste Município” (Município de Ribeirão Preto, 1995). Além disso, o parágrafo quarto do mesmo artigo estende a hipótese de isenção do IPTU aos imóveis pertencentes ao “Programa de Lotes Urbanizados, no Jardim Heitor Rigon, que possuam área construída ou em construção, excetuando-se os imóveis, cuja área construída ou em construção, excedam a metragem de 60,00 m²” (Município de Ribeirão Preto, 1995).

Ainda, a Lei nº 12.032/2009 instituiu o “Plano de Incentivos a Projetos Habitacionais Populares”, no âmbito do Município de Ribeirão Preto, em vinculação ao Programa Federal “Minha Casa, Minha Vida” e, também, aos projetos habitacionais desenvolvidos pela Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto - COHAB-RP, destinando a concessão de incentivos aos “empreendimentos voltados a famílias com renda mensal de até 06 (seis) salários mínimos, e que, obrigatoriamente, estejam cadastradas na Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto - COHAB-RP e aos próprios projetos da COHAB-RP” (Município de Ribeirão Preto, 2009). Dentre os incentivos fiscais, restou concedida, no artigo 3º, inciso IV, isenção do IPTU aos “novos empreendimentos do Programa “Minha Casa, Minha Vida” e da COHAB-RP, até a efetiva entrega do empreendimento aos mutuários” (Município de Ribeirão Preto, 2009).

A Lei Complementar nº 2.927/2018, por sua vez, ao estabelecer normas relacionadas às moradias caracterizadas como habitações de interesse social, concedeu isenção de IPTU “apenas até a transmissão ao mutuário do imóvel destinado à Habitação de Interesse Social - HIS 1, 2, produzidos com base na presente lei complementar”⁹ (Município de Ribeirão Preto, 2018).

Por certo, ainda que nessas hipóteses os beneficiários diretos não sejam os mutuários, mas sim as pessoas jurídicas responsáveis pela implantação do empreendimento, compreende-se que as isenções concedidas pela Lei nº 12.032/2009 e pela Lei Complementar nº 2.927/2018 têm o condão de reduzir o custo do empreendimento e, conseqüentemente, o valor da unidade imobiliária alienada, beneficiando, ainda que indiretamente, as camadas mais populares da sociedade.

A Lei Complementar nº 2.927/2018 estabeleceu, também, benefícios fiscais por meio da redução de alíquota em relação: i) às unidades habitacionais destinadas à locação social, por meio da “redução de 100% (cem por cento) para HIS-1 e de 80% (oitenta por cento) para HIS-2” (Município de Ribeirão Preto, 2018); e ii) às unidades habitacionais destinadas à venda para HIS-1 e HIS-2, por meio da redução de 100% (cem por cento) desde que vinculada ao cadastramento do beneficiário” (Município de Ribeirão Preto, 2018).

Por fim, a Lei Complementar nº 3.212/2023 concede isenção de IPTU aos beneficiários dos programas habitacionais custeados por recursos financeiros sob a gestão da Caixa Econômica Federal e provenientes de dotações orçamentárias da União, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, do Fundo de Arrendamento Residencial, e do Fundo de Desenvolvimento Social, “enquanto perdurar as obrigações contratuais do beneficiário do programa” (Município de Ribeirão Preto, 2023).

⁹ Nos termos da Lei Complementar nº 2.927/2018, são considerados imóveis destinados à Habitação de Interesse Social – HIS, níveis 1,2 e 3, respectivamente, “unidade destinada a famílias com renda familiar bruta mensal de até 1,5 (um e meio) salário-mínimo”, “unidade destinada a famílias com renda familiar bruta mensal de até 3 (três) salários-mínimos” e “unidade destinada a famílias com renda familiar bruta mensal de até 6 (seis) salários-mínimos” (Município de Ribeirão Preto, 2018).

Em relação ao princípio da seletividade tributária, não foi encontrada nenhuma hipótese prevista em lei para sua aplicação em relação ao IPTU cobrado pelo Município de Ribeirão Preto.

4.2 Imposto sobre a transmissão *inter vivos* de bens imóveis

Noutro norte, apesar de sua inclusão, por meio da Lei Complementar nº 525/1995, no rol de impostos do Código Tributário Municipal (artigo 93), o ITBI foi instituído e está regulamentado no Município de Ribeirão Preto por meio da Lei nº 5.430, de 27 de março de 1989, tendo como fatos geradores “a transmissão ‘intervivos’, a qualquer título oneroso, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil” e, também, a cessão de direitos relativos a essas transmissões onerosas (Município de Ribeirão Preto, 1989). Em relação aos contribuintes do ITBI, o artigo 2º da Lei nº 5.430/1989 estabelece serem os transmitentes, no caso de “transmissões de direitos decorrentes do compromisso de compra e venda”, ambos os permutantes, nos casos de permutas e os “adquirentes dos bens ou direitos transmitidos”, nas outras hipóteses de incidência (Município de Ribeirão Preto, 1989).

No que tange aos aspectos quantitativos de incidência do tributo, a Lei nº 5.430/1989 define, em seu artigo 12, que “a base de cálculo do imposto é o valor do imóvel, apurado na data da transmissão do mesmo”, sendo este valor entendido como o valor da comercialização do imóvel (Município de Ribeirão Preto, 1989). A alíquota, por sua vez, está prevista no artigo 17 e restou estabelecida na razão de 2% sobre a base de cálculo, havendo uma única previsão de redução de alíquota no caso transmissões compreendidas no Sistema Financeiro de Habitação, para imóveis prediais com valor até R\$ 65.000,00. Nestes casos, sobre o valor efetivamente financiado incidirá a alíquota de 0,5%, enquanto sobre o valor restante (não financiado) incidirá a alíquota ordinária de 2% (Município de Ribeirão Preto, 1989).

A Lei nº 5.430/1989, que regulamenta o ITBI no Município de Ribeirão Preto, não traz em seu bojo nenhuma hipótese de isenção do tributo, nem mesmo qualquer situação de aplicação dos princípios da progressividade, lembrando a ressalva sobre a celeuma jurisprudencial mencionada no capítulo anterior, e da seletividade tributária. Contudo, consultando a legislação tributária do Município de Ribeirão Preto, encontramos a autorização legal para concessão de benefícios fiscais em relação ao ITBI, por fatores socioeconômicos, em situações paralelas às descritas em relação ao IPTU, no tópico anterior.

A isenção do ITBI por fatores socioeconômicos em Ribeirão Preto está prevista na Lei 12.032/2009 e nas Leis Complementares nº 2.927/2018 e 3.212/2023. Conforme mencionado anteriormente, estes diplomas normativos tem por objeto programas habitacionais, beneficiando direta e indiretamente as camadas mais populares com a concessão de isenção do ITBI, respectivamente: “sobre aquisição de imóvel pela Caixa Econômica Federal quando da contratação do Empreendimento Habitacional, e a primeira transmissão do imóvel produzido com base na presente Lei, ao adquirente cadastrado na COHAB-RP”, relacionados ao Programa Federal “Minha Casa, Minha Vida” e aos projetos desenvolvidos pela COHAB-RP (Município de Ribeirão Preto, 2009); “sobre a transferência dos imóveis destinados à Habitação de Interesse Social - HIS 1, 2 e 3, produzidos com base na presente lei complementar, apenas quando da primeira transmissão ao mutuário” (Município de Ribeirão Preto, 2018); e sobre a transferência dos imóveis construídos em programas habitacionais custeados por recursos financeiros sob a gestão da Caixa Econômica Federal e provenientes de dotações orçamentárias da União, do Fundo Nacional de Habitação

de Interesse Social, do Fundo de Arrendamento Residencial, e do Fundo de Desenvolvimento Social, tanto na transferência do programa ao fundo ou para “as entidades organizadoras nos termos da Portaria MCID nº 862, de 04 de julho de 2023”, quanto na transferência “destes para o beneficiário do imóvel construído” (Município de Ribeirão Preto, 2023).

4.3 Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Assim como o IPTU, o ISS (ou “ISSQN”) está previsto e regulamentado no Código Tributário Municipal de Ribeirão Preto¹⁰ (Lei nº 2.415/1970) que, em seu artigo 94, estabelece como fato gerador de sua incidência a “prestação de serviços constantes da Lista de Serviços contida na Tabela 01, anexa a esta lei, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador”, mesmo que proveniente ou cuja prestação tenha se iniciado no exterior (Município de Ribeirão Preto, 1970). O artigo 109, por sua vez, define expressamente que o contribuinte do ISS é o prestador de serviços.

No que tange ao aspecto quantitativo, o artigo 104-A define que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, enquanto o artigo 115 remete a fixação da alíquota à Tabela 1, anexa ao Código Tributário Municipal. Nesta tabela, ainda que verificada a variação das alíquotas entre o limite mínimo, de 2%, e o limite máximo, de 5%, não foi possível constatar a aplicação do princípio da seletividade. Isto porque, a elevação ou diminuição da alíquota incidente não se demonstra baseada no critério da essencialidade do serviço prestado. Além disso, restou constatado que no Código Tributário Municipal não há qualquer previsão autorizando a instituição de alíquotas progressivas em relação ao ISS.

Em relações às isenções, o Código Tributário Municipal estabelece, em seu artigo 151, hipóteses de isenção do ISS por fatores socioeconômicos, tais como aos (Município de Ribeirão Preto, 1970): “profissionais autônomos, que sob forma de trabalho pessoal, prestem os serviços de açougueiro, afinador de pianos, ajudante de caminhão, alfaiate, amolador de ferramentas, artesão, atende de enfermagem, bordadeira, camareira, carregador, carroceiro, cerzideira, copeiro, costureira, cozinheiro, crocheteira, datilógrafo, doceira, embalsamador, empalhador, encerador de móveis, entalhador, envernizador, faxineiro, forrador de botões, garçom, guarda noturno, jardineiro, lavadeira, lustrador, mordomo, passadeira, professor particular, salgadeira, vigilante, zelador, médico residente, engraxates ambulantes, vendedores ambulantes de bilhetes de loterias; manicuro(a) e pedicuro” (inciso VI); e “sapateiros remendões que trabalham por conta própria individualmente e sem empregados” (inciso VIII).

Outrossim, após consulta à legislação tributária municipal, restaram identificadas outras hipóteses de isenção do ISS por fatores socioeconômicos, nas situações concessivas paralelas às descritas em relação ao IPTU e ao ITBI, afetas aos programas habitacionais. Em primeiro lugar, a Lei nº 12.032/2009 prevê, no inciso III do seu artigo 3º, a concessão de isenção do imposto incidente sobre os serviços de “execução por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de todas as obras e serviços de edificações, de infraestruturas e outras obras semelhantes e respectivas engenharias consultivas, inclusive serviços auxiliares ou complementares típicos da construção civil, a reparação, conservação, reforma e demolição de edifícios prestados diretamente para implantação de parcelamento do solo e/ou de unidades acabadas unifamiliares ou multifamiliares” (Município de Ribeirão Preto, 2009), relacionados aos empreendimentos vinculados ao Programa

¹⁰ Com suas alterações supervenientes pela Lei Complementar nº 3.012/2019.

“Minha Casa, Minha Vida” ou implantados pela COHAB-RP, no “período compreendido entre a data de protocolo do pedido de aprovação do empreendimento até a data de expedição do Certificado de Conclusão de Obras – Habite-se”.

Por fim, a Lei Complementar nº 2.927/2018, que disciplina as normas edilícias para Habitação de Interesse Social, Empreendimento de Habitação de Interesse Social e Empreendimento em Zona Especial de Interesse Social no Município de Ribeirão Preto, traz em seu bojo a previsão de redução das alíquotas aplicadas proporcionalmente ao número total de unidades residenciais destinadas à habitação de interesse social. Nos termos do artigo 48, ficam reduzidas as alíquotas em “I - 100% (cem por cento) para as unidades destinadas a HIS-1; II - 80% (oitenta por cento) para as unidades destinadas a HIS-2; III - 10% (dez por cento) para as unidades destinadas a HIS-3”, referentes aos “serviços de execução por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de todas as obras e serviços de edificações, de infraestruturas e outras obras semelhantes e respectivas engenharias consultivas, arquitetura”. (Município de Ribeirão Preto, 2018).

Assim como mencionado em relação ao IPTU, embora nessas circunstâncias os beneficiários diretos não sejam os mutuários, mas sim as empresas responsáveis pela execução dos empreendimentos, percebe-se que as isenções concedidas pela Lei nº 12.032/2009 e pela Lei Complementar nº 2.927/2018 visam a diminuir o custo total dos projetos. Essa redução de custos acaba refletindo no preço das unidades imobiliárias vendidas, o que, indiretamente, beneficia as camadas mais populares da sociedade, tornando a aquisição de imóveis mais acessível para esses grupos.

5. Conclusão

A regressividade econômica é uma característica presente no sistema tributário brasileiro, em razão da intensa concentração da carga tributária nos tributos indiretos, que incidem sobre o consumo. Não obstante, a regressividade pode ser mitigada a partir da cobrança de tributos diretos, como os tributos incidentes sobre a renda e sobre o patrimônio. Outrossim, a regressividade tributária pode ser mitigada, também, por meio da cobrança progressiva e seletiva dos tributos previstos na Constituição Federal e por meio da concessão de benefícios fiscais de cunho socioeconômico.

No que tange ao ente municipal, a competência tributária que lhe foi outorgada pela Constituição Federal lhe permite a aplicação dos referidos instrumentos de mitigação da regressividade tributária em relação aos seguintes impostos: o Imposto Predial e Territorial Urbano, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis.

Na presente pesquisa, concentramo-nos no estudo de caso do Município de Ribeirão Preto, analisando a sua legislação em relação aos impostos acima mencionados, de modo a investigar se a estrutura da cobrança e os benefícios fiscais concedidos em relação a eles contribuem para a mitigação da regressividade da carga tributária brasileira. Identificamos, em relação ao IPTU, a tímida aplicação do princípio da progressividade e não aplicação do princípio da seletividade. Em relação ao ITBI e ao ISS, por sua vez, identificamos a não aplicação dos princípios da progressividade e da seletividade tributária.

Outrossim, no que tange à concessão de benefícios fiscais com a finalidade de tornar a carga tributária total menos onerosa para as camadas mais pobres da população, em que pese a satisfatória previsão de isenções de IPTU, ITBI e ISS em relação às moradias populares vinculadas a programas habitacionais, é necessário reconhecer que a política pública tributária redistributiva baseada apenas na concessão de benefícios fiscais para este fim é insuficiente. A restrição desses

benefícios apenas às moradias populares vinculadas a programas habitacionais deixa de atender outras demandas socioeconômicas prementes, limitando o seu potencial de redução da regressividade tributária no âmbito local.

Concluimos, portanto, que, em que pese os instrumentos colocados à disposição pelo ordenamento jurídico ao Município de Ribeirão Preto, sua atuação em prol da redução da regressividade econômica da carga tributária brasileira é tímida e insuficiente, corroborando com a crescente desigualdade socioeconômica no país. Sem olvidar da imperiosa observância às normas de responsabilidade fiscal, às quais estão submetidos os gestores públicos, este estudo buscou trazer singela contribuição para o desenvolvimento das políticas públicas tributárias municipais ao demonstrar as potencialidades e deficiências da tributação do Município de Ribeirão Preto no objetivo, previsto constitucionalmente, de construir uma sociedade justa e reduzir as desigualdades sociais.

Referências

ANDRADE, José Maria Arruda de; D'ARAÚJO, Pedro Júlio Sales. Por que devemos estudar a regressividade da matriz tributária brasileira? Jota. São Paulo, p. 1-9. 15 jul. 2021.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 562.045/RS. Relatora do acórdão Ministra Cármen Lúcia, Brasília, 06 de fevereiro de 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 656. Brasília, DF, 2003.

D'ARAÚJO, Pedro Júlio Sales. Entre a transparência e a ilusão: a regressividade cognitiva da matriz tributária brasileira. 2021. 416 f. Tese (Doutorado em Direito Econômico, Financeiro e Tributário) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

MEDEIROS, Jeison Francisco de. Análise econômica do atual modelo constitucional de incidência tributária predominantemente regressiva: proposta de tributação eficiente à luz da constitucionalização do direito tributário brasileiro. 2022. 278 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2022.

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Lei nº 2.415, de 21 de dezembro de 1970. Dispõe sobre o sistema tributário do Município e dá outras providências. Código Tributário do Município de Ribeirão Preto. Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, 21 dez. 1970.

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Lei nº 5.430, de 27 de março de 1989. Institui o imposto de transmissão "intervivos" e dá outras providências. Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, 27 mar. 1989.

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Lei nº 12.032, de 17 de junho de 2009. Dispõe sobre o Plano de Incentivos a Projetos Habitacionais Populares, vinculado ao

Programa Federal "Minha Casa, Minha Vida" e aos projetos da Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto - COHAB-RP. Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, 17 jun. 2009.

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Lei Complementar nº 420, de 04 de janeiro de 1995. Estabelece isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aos imóveis residenciais urbanos adquiridos através dos diversos sistemas financeiros de habitação e dá outras providências. Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, 04 jan. 1995.

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Lei Complementar nº 2.927, de 13 de dezembro 2018. Disciplina as normas edilícias para Habitação de Interesse Social, Empreendimento de Habitação de Interesse Social e Empreendimento em Zona Especial de Interesse Social no Município de Ribeirão Preto e dá outras providências. Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, 13 dez. 2018.

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Lei Complementar nº 3.212, de 20 de dezembro de 2023. Dispõe sobre a isenção tributária aos beneficiários dos programas habitacionais de interesse social custeados pelas fontes de recursos indicadas no art. 6º, incisos I a IV, da Lei Federal nº 14.620/2023, conforme especifica. Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, 20 dez. 2023.

MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

NASCIMENTO, Nathan Gomes Pereira do. TRIBUTAÇÃO E CIDADANIA: o caráter odioso do tributo e a dupla regressividade tributária. Orientadora: Regina Claudia Laisner. 2023. 135 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Franca, 2023.

ORAIR, Rodrigo; GOBETTI, Sérgio. Reforma Tributária: princípios norteadores e propostas para debate. Revista Desafios da Nação, v. 2, capítulo 17, 2018, p. 47-74.